

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ ОТКАЗОВ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ

Ходжиева Дилшода

Магистрант «Метрология И Стандартизация», Наманганский Инженерно-Строительный Институт

Жумаева Махлиё Бахтиёр Кизи

Преподаватель Кафедры “Метрология И Стандартизация” Наманганского Инженерно-Строительного Института

Мелибаев Махмуджон

Наманганский Инженерно-Строительный Институт, Профессор Кафедры “Метрология И Стандартизация”

Abstract: В данной статье освещены сведения о причинах возникновения дефектов машинно-тракторных агрегатов и основах метода FMECA оценки вероятностей и законов распределения.

Keywords: машина, трактор, агрегат, отказ, оценка, метод, безопасность, безотказность, показатель.

В одних моделях МТА в широких пределах меняются режимы работы, а следовательно, нагрузки и частоты вращения деталей, в других - режимы меняются циклично и меняется их продолжительность. В результате отказы различных элементов машин образуют случайный поток событий.

Для МТА очень важно выявить и количественно оценить отказы, которые влияют на безопасность их сельскохозяйственных работ. По американской методике FMECA (критичность отказов Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) безопасность системы оценивается вероятностью безотказной работы с учётом двух параллельных показателей: - категория последствий, - уровень опасности.

Таблица 1

Классы надёжности	0	1	2	3	4	5
Допустимое значение $P(t)$	$< 0,9$	$\geq 0,9$	$\geq 0,99$	$\geq 0,999$	$\geq 0,9999$	1

Категория последствий оценивает степень серьёзности тех последствий, к которым может привести отказ:

1. класс – отказ не приводит к травмированию персонала;
2. класс – отказ приводит к травмированию персонала;
3. класс – отказ приводит к серьёзной травме или смерти;
4. класс – отказ приводит к серьёзным травмам или смерти группы людей.

Метод FMECA позволяет проанализировать потенциальные опасности, их причины, последствия оценить вероятность их появления в МТА и принять меры для устранения

или снижения вероятности их появления и уменьшения ущерба.

При проектировании и расчёте деталей и узлов МТА стремятся к их одинаковой надёжности (совпадению ресурсов его частей при эксплуатации в заданных условиях). Однако соблюсти это условия весьма трудно.

В основе всей теории надёжности лежат сведения об отказах. Эти сведения могут быть даны в эмпирической и аналитической формах, чаще всего в виде функции распределения, соответствующих той или иной статистической модели отказа шин.

Пусть в результате испытаний получена информация об отказах. Методами математической статистики можно найти по этим данным статистическую описывающую модель, описывающую явление. Чаще встречается обратная задача, когда по заданной статистической модели определяются характеристики надёжности системы. Здесь, пользуясь методами теории вероятности, определяем вероятность появления отказов и другие показатели – тем самым прогнозируем характеристики надёжности шин.

Известно много таких характеристик. Функция плотности распределения $f(x)$, должна удовлетворять двум условиям

$$f(x) \geq 0; \int_0^{\infty} f(x) dx = 1.$$

Можно найти различные функции, интеграл которых в заданной области равен единице. Наиболее желательно строить статистическую модель и выбирать плотность распределения с учётом характера рассматриваемых явлений и имеющихся экспериментальных данных.

График плотности распределения (гистограмма). (Гауссово нормальное распределение)

Нормальное распределение. Гауссово (нормальное) распределение является наиболее часто используемой статистической моделью.

Теоретическим обоснованием этого распределения является центральная предельная теорема, смысл которой состоит в том, что для случайной величины, представляющий собой общий результат большого числа независимых «небольших» воздействий, можно ожидать, что закон распределения будет тем ближе к нормальному, чем больше число наблюдений. Этот результат справедлив независимо от того, по какому закону распределения распределена каждая из случайных величин, средняя из которых рассматривается.

Плотность нормального распределения имеет вид

$$f(x, m_x, \sigma) = 1/\sigma\sqrt{2\pi} \exp[-(x-m_x)^2/2\sigma^2];$$

$$-\infty < x < \infty; 0 < m_x < \infty; \sigma > 0.$$

где m_x - среднее значение или математическое ожидание (параметр, характеризующий центр распределения), а σ - среднее квадратичное отклонение случайной величины x (параметр, характеризующий масштаб распределения). Поэтому

$$x_{cp} = m_x$$

Интегральная функция нормального распределения отказов имеет вид

$$Q(x, m_x, \sigma) = \int_0^{\infty} 1/\sigma\sqrt{2\pi} \exp - [(\xi - m_x)^2/2\sigma^2] d\xi. (1)$$

Для функции безотказной работы имеем

$$P(x, m_x, \sigma) = [(m_x - x^2 / \sigma^2) F_0(\xi)]. \quad (2)$$

где

$$F_0(z) = \int_0^{\infty} 1 / \sigma \sqrt{2\pi} \exp - [(-\xi^2 / 2)] d\xi$$

Наработка до отказа не может быть отрицательной, и поэтому приведённые выражения справедливы только при достаточно малых средних квадратичных отношениях, когда $\sigma < m_x / 3$ или коэффициент вариации $v = \sigma / m_x < 1/3$. Это следует из особенности случайных величин, имеющих нормальное распределение: 99 % значений случайной величины заключено в интервале $m_x \pm \sigma$.

Отсюда возникает «правило трёх сигма»; практически все значения случайной величины лежат в интервале $\pm 3\sigma$. Действительно, шанс на то, что выбранная случайным образом нормально распределённая случайная величина окажется в этом интервале, составляет 999 из 1000.

Исходными данными для определения распределения служат наблюдаемые значения случайной величины, сгруппированные в интервалы, по которым строится гистограмма или график плотности распределения. С помощью ЭВМ по этим графикам находится закон распределения случайной величины. При ориентировочных расчётах удобно пользоваться приближёнными рекомендациями.

Отказы элементов шин могут иметь различную природу и характеризоваться различными законами распределения отказов. Чем сложнее шина, тем больше сочетаний разнообразных распределений.

Вероятность неразрушения элемента зависит от разности величин, характеризующих стойкость (предельное напряжение) и нагруженность (рабочее напряжение) элемента. Характеристики стойкости и нагруженности задаются своими законами распределения, по которым определяется закон распределения, параметра, характеризующего неразрушение элемента.

Эту задачу можно сформулировать следующим образом. Имеется несколько независимых случайных величин x_1, x_2, x_3, \dots , заданных плотностями распределения вероятностей $f(x_1), f(x_2), f(x_3), \dots$.

Требуется найти величину x . Поскольку x_1, x_2, x_3 - случайные величины, их сумма

$$x = x_1 + x_2 + x_3$$

тоже будет случайной величиной, с искомой плотностью распределения вероятностей $f(x)$. Этот закон распределения называют композицией законов распределения величин x_1, x_2, x_3 . Композиция поможет быть составлена для любого числа случайных величин и имеет следующие общие свойства, не зависящие от вида законов распределения:

Математическое ожидание композиции распределения равно сумме математических ожиданий, независимых случайных величин образующих случайную величину:

$$m_x = m_{x1} + m_{x2} + m_{x3}$$

Дисперсия композиций распределения равна сумме дисперсий независимых случайных величин, составляющих данную сложную случайную величину;

$$\sigma^2(x) = \sigma^2x_1 + \sigma^2x_2 + \sigma^2x_3$$

Откуда среднее квадратичное отклонение

$$\sigma(x) = \sqrt{\sigma^2(x_1) + \sigma^2(x_2) + \sigma^2(x_3)}$$

Если, $x = x_1 + x_2$, $\sigma(x_1) = 1$ и $\sigma(x_2) = 0,1$, то $\sigma^2(x) = 1,01$; $\sigma(x) = 1,005$.

Следовательно, при значительной разнице дисперсий составляющих независимых случайных величин, дисперсия композиции будет близка к дисперсии той случайной величины, у которой дисперсия имеет наибольшее значение.

Из рассмотренных выше распределений нормальное распределение обладает тем свойством, что композиция случайных величин с нормальным распределением есть тоже нормальное распределение.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Melibayev M. Indicator of average resource of pneumatic tires. // International journal of advanced Research in science, engineering and technology. Journal. ISSN 2350-0328. Vol.6 Issue 10, october 2019. **India**. –p. 11216-11218.- 6 leaf.
2. M. Melibayev., A. Dadakhozhovhaev., M.M.Mamadzhonov., Sh.E.Khaydarov. Experimental methods for determining deformations and stresses of tractor wheel tires. **Scopus ASCC: 2200. Impact Factor: Sol 1.1/TAS DOL: 10.15863/TAS International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science.p-ISSN: 2308-4944 (print). e-ISSN: 2409-0085 (online). Year: 2020. Issue: 03. Volume: 83/ Published: 30.03/2020. <http://T-Science.org>. 7 leaf.**
3. Мелибаев М., Йигиталиев Ж.А. Оценка безотказности пропашных колёсных тракторных шин. //Международном научно-практическое журнале “Экономика и социум” № 2 (81) 2021.
4. Мелибаев М., Нишонов Ф., Содиков М.А. Показатели надежности пропашных тракторных шин. // **UNIVERSUV: Технические науки. Выпуск: 2(83). Февраль 2021. Часть 1. М., 2021. –с. 91-94. (<http://7universum.com/ru/tech/archive/category/283>).**
5. Melibayev M., Yigitaliyev J. Characteristics of the parameters of tractor tires on a non-horizontal support surface //International journal for Innovative Engineering and Management Research. ELSEVIER SSRN. **IJIEMR Transactions**, online available on 26 th, Feb. 2021. Link: http://ijiemr.org/downloads/Volume-10/Special_Issue_0,3_Pages_239-246.
6. Melibayev M., Dadakhozhovhaev A. Rules for the characteristics of tractor tire parameters on a non-horizontal support surface.**SJIF Impact Factor: 2021: 8/013| ISI I.F. Value:1.241| Journal DOL: 10.36713/ISSN:2455-7838 (Online).EPRA International journal of Research and Developmet (IJRD)|Volime:6|Issue:5| May 2021. Pades: 124-136.**
7. Tolibzhon S. Khudayberdiyev, Makhmudzhon Melibayev, Anvar Dedokhodzhayev, Ma'rufzhon M. Mamadjonov. (2021). The Dynamic Characteristics of the Tires of the Wheels of the Tractor. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(6), 6758–6772. Retrieved from <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/6767> (Scopus)
8. Мелибаев, М., Хожиева, Д., Ортиков, Х., & Ахмедова, Д. (2022). Шиналарнинг хизмат мувозанати ва эскириш кўрсаткичига таъсир этувчи омиллар. *Science and*

- Education*, 3(3), 319-330.
9. Бобаматов, А. Х. (2022). ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ОЧИСТИТЕЛЯ ХЛОПКА-СЫРЦА. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 2(12), 216-219.
 10. Ходжиева, Д. М., & Кобилова, С. Я. (2020). Способы повышения мотивации у молодежи к изучению истории. In *Молодежь и современный взгляд на события Второй мировой войны* (pp. 170-173).
 11. Makhliyo, J., Botirjon, A., Saidulla, A., & Makhmudjon, M. (2023). Metrology Service in Mechanical Engineering. *INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY*, 2(1), 86-91.
 12. Makhmudjon, M., Ergashevich, N. S., Makhliyo, J., & Askarkhan, A. S. (2023). POINT ESTIMATION OF THE TRUE VALUE AND MEAN SQUARE DEVIATION OF THE MEASUREMENT. *Science and Innovation*, 2(1), 179-186.
 13. Saidullo, A., & Mahmujon, M. (2022, April). DETERMINATION OF THE AVERAGE RESOURCE OF TIRES OF COTTON WHEELED TRACTORS. In *Conference Zone* (pp. 112-115).
 14. Juraevich, M. B., Askarkhan, A. S., & Ismat o'g'li, K. J. (2023). Efficient Use of Transport in Agriculture. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 2(1), 4-7.
 15. Нишонов, Ф. А., Мелибоев, М., Кидиров, А. Р., & Акбаров, А. Н. (2018). Буксование ведущих колес пропашных трехколесных тракторов. *Научное знание современности*, (4), 98-100.
 16. Нишонов, Ф. А., Мелибоев, М. Х., & Кидиров, А. Р. (2017). Тягово-сцепные показатели машинно-тракторных агрегатов. *Science Time*, (1 (37)), 292-296.
 17. Мелибаев, М., Кидиров, А. Р., Нишонов, Ф. А., & Хожиев, Б. Р. (2018). Определение глубины колеи и деформации шины в зависимости от сцепной нагрузки, внутреннего давления и размеров шин ведущего колеса. *Научное знание современности*, (5), 61-66.
 18. Нишонов, Ф. А., Мелибоев, М. Х., & Кидиров, А. Р. (2017). Требования к эксплуатационным качествам шин. *Science Time*, (1 (37)), 287-291.
 19. Мелибаев, М., & Нишонов, Ф. А. (2021). Показатели надежности пропашных тракторных шин. *Universum: технические науки*, (2-1), 91-94.
 20. Нишонов, Ф. А., Мелибоев, М. Х., & Кидиров, А. Р. (2017). Тягово-сцепные показатели машинно-тракторных агрегатов. *Science Time*, (1 (37)), 292-296.
 21. Мелибаев, М., & Нишонов, Ф. А. (2017). Определение площади контакта шины с почвой в зависимости от сцепной нагрузки и размера шин и внутреннего давления. *Научное знание современности*, (3), 227-234.
 22. Мелибаев, М., Нишонов, Ф., Махмудов, А., & Йигиталиев, Ж. А. (2021). Площадь контакта шины с почвой негоризонтальной опорной поверхностей. *Экономика и социум*, (5-2), 100-104.
 23. Мелибаев, М., Нишонов, Ф., Расулов, Р. Х., & Норбаева, Д. В. (2019). Напряженно-деформированное состояние шины и загруженность ее элементов. In *Автомобили, транспортные системы и процессы: настоящее, прошлое, будущее* (pp. 120-124).

24. Мелибаев, М., Нишонов, Ф. А., & Кидиров, А. Р. (2017). Грузоподъёмность пневматических шин. *Научное знание современности*, (4), 219-223.
25. Meliboev, M., Dadaxodjaev, A., & Mamadjonov, M. (2019). Tn zonasining tabiiy-sanoat sharoitlari va mashina-traktor agregatlarining ishlashi xususiyatlari. *ACADEMICIA Xalqaro ko'p tarmoqli tadqiqot Journal*. ISSN, 2249-7137.
26. Мелибаев, М., Ортиқов, Х., Хўжаназаров, Ш., & Абдумаликов, А. (2022). Машина трактор агрегатларининг иш шароитларида носозликлар сабабларини баҳолаш. *Science and Education*, 3(3), 284-290.
27. Мелибаев, М., Нишонов, Ф., & Норбоева, Д. (2017). Плавность хода трактора. Наманган муҳандислик технология институти. *НМТИ. Наманган*.
28. Мелибаев, М., Дадаходжаев, А., & Кидиров, А. (2014). Разработка агрегатов для основной и предпосевной обработки посвы для посева промежуточных культур. *ФарПИ илмий техника журнали*, 2.
29. Мелибаев, М., Хожиева, Д., Ортиқов, Х., & Ахмедова, Д. (2022). Шиналарнинг хизмат мувозанати ва эскириш кўрсаткичига таъсир этувчи омиллар. *Science and Education*, 3(3), 319-330.
30. Нишонов, Ф. А., Мелибоев, М., Кидиров, А. Р., & Акбаров, А. Н. (2018). Буксование ведущих колес пропашных трехколесных тракторов. *Научное знание современности*, (4), 98-100.
31. Мелибоев, М., Дадахожаев, А., & Хайдаров, Ш. Э. (2020). Зависимость эксплуатационного ресурса шин от внутреннего давления. *традиционная и инновационная наука: история, современное*, 46.
32. Makhliyo, J., Botirjon, A., Saidulla, A., & Makhmudjon, M. (2023). Metrology Service in Mechanical Engineering. *INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY*, 2(1), 86-91.
33. Khudayberdiyev, T. S., Melibayev, M., Dedokhodzhayev, A., & Mamadjonov, M. R. M. (2021). The Dynamic Characteristics of the Tires of the Wheels of the Tractor. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(6), 6758-6772.